

Б.ГЕНЖЕМУРАТОВ ИЖОДИДА ЛИРИКАНИНГ КИЧИК ЖАНРЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7274985>

Кеңесова Айсулыў

ҚМУ 2-басқыш магистранты

Адабиёт ўзида халқнинг бутун бошли тарихини бадиий тарзда мужассамлантиради. Адабиётни ўрганиш орқали инсон ўз миллатининг тарихи, маданияти билан ҳам танишиб боради. Адабиёт ўзининг турли туман жанрлари билан, уларда турли ҳил сир-синоатларни намоён етиши билан бошқа илм соҳаларидан ажралиб туради. Шу ўринда лирик асарлар ва ундаги енг кичик жанрларнинг шоир Б.Генжемуратов ижодидаги кўринишини таҳлил қилиш жоиз.

Ҳамма замонларда халқнинг дилидаги фикрларни, қалбидаги шоирнинг ҳис-туйғуларини тараннум қилиш бадиий адабиётнинг бош вазифаси бўлиб келгани айни ҳақиқатдир. Шу боис — «шеър эстетик ҳодиса сифатида шоирнинг дардини ифода қилади. Дард ифодасида эса илҳом, кайфият муҳим саналади. Шунингдек, шоирнинг кайфияти гўзалликка муносабати, бемаъниликлардан нафрати, олам ва одам, табиат ва жонзотлар дунёси тўғрисидаги қарашлари шеърларида рамзий тарзда акс этади».[2]

Ҳозирги кунда қорақалпоқ адабиётининг енг машҳур, ўз асарлари билан китоб ўқувчиларининг диққатини ўзига қарата олган шоир Б.Генжемуратовнинг ижодига юзланадиган бўлсак, унинг асарларида енг кичик лирик жанрлардан иккилик ва мусалласлар (арабча сўз, маъноси учлик, учлама) ни учратамиз. Мусаллас Ёвропа адабиётида “терсина” (ит. учлик), бугунги ўзбек поезиясида “уч чаноқ” деб ҳам юритилади. Унда поэтик оламнинг образи тўлиқ ифодасини топа олади; бугунги “тезкор” замонда кишиларнинг мураккаб, зиддиятларга тўла, шиддаткор, бэтакрор руҳий дунёларини борлигича намоён етишга қодир кичик лирик жанрлардан биридир. Шунингдек, Б.Генжемуратов учликларида қофиялар йўқ. Масалан:

Бир елес... - көк елес, запыран далада,
тўнги мэмелектей бул шаңқай түсте,
ақыл-ҳуўшымызды айландырады.

Басына күн туўған ерлер етикли,
суй кешкен пайытлар, бүгин - ертеқдур.
Қумлар толтырады қылышымыз қынабын.

Шунингдек, кичик лирик жанрларнинг яна бир тури иккиликлар ҳам шоир асарларида кенг қўлланилган. Иккилик қорақалпоқ адабиётида XX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб пайдо бўлди.[4] Лекин, бу дегани авваллари бу каби шеърлар бўлмаган дегани емес, албатта. Лекин, алоҳида лириканинг жанри сифатида шу даврлардан бошлаб қўзга туша бошлади. Улар оз сўз билан катта мазмунни очиб беришда ўзига ҳос аҳамиятга ега. Бу каби кичик лирик жанрлардан фойдалана олишнинг ўзи ижодкорлар учун катта моҳирлик ва истэдодни талаб қилади. Масалан,

“Қутадғу билиг”тиң қәдири билмей,
кесапатына гириптар болған журтым.

Ат болған таўларды билмеген - бәтшафарлар!
Тулпарларға қамшы сермеген – бәтшафарлар!

Қамқа тон, зер шапан, шәгирме менен
сүңгиген кимселерди Тереңлик жутады.

Юқорида келтирилган мисолларда иккиликларнинг ажойиб намуналарини шоир ижодида қўлланилиш хусусиятларини кўриб ўтдик. Унинг бу шеърларида фалсафий, дидактик мазмун англатилган.

Яқунлаб айтганда, Б.Генжемуратов ижоди унинг лирик асарларида қўлланилган турли ҳил жанрларни ва унинг асарларида лирик қаҳрамонни намоён етишда қўлланилган турли хусусиятларни тадқиқ қилиш ҳозирги адабий жараённинг долзарб муаммоларидан биридир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Бобоев Т. Адабиётшунослик асослари. Тошкент, «Ўзбекистон», 2002.
2. Гайлиева О. Мустақиллик даври туркий халқлар лирикасида шаклий изланишлар ва уларнинг типологияси. (ўзбек, түркман, қорақалпоқ поэзияси мисолида) DSc. Дисс.автореф.2019.

3. Оразымбетов Қ. Ғазирги дәуирдеги қарақалпақ лирикасында көркемлик излениўшилиқ. Нөкис «Билим», 1992.

4. Оразымбетов Қ. Ғазирги дәуирдеги қарақалпақ лирикасында көркем формалардың эволюциясы ҳәм типологиясы. Нөкис, «Билим» 2004

5. Жәримбетов қ. ХҮХ әсир қарақалпақ лирикасының жанрлық қәсийетлери ҳәм раўажланыў тәрийхи. Нөкис «Билим», 2004.